

JAMIYAT FALSAFASI
ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА
PHILOSOPHY OF SOCIETY

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Xalilov Bobirxon Malikjon o‘g‘li,

Axinjonova Madinaxon Xabibullo qizi

Mamatisakova Zilolaxon Mansurxo‘jayevna

Mansurov Zovqiddin Otamurod o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

"Aqli, axloqli va adolatli bo‘lmay turib,
ko‘ngildagidek yashash mumkin emas.
Va aksincha, ko‘ngildagidek yashamay turib,
aqli, axloqli va adolatli hayot kechirib bo‘lmaydi".

Epikur

Annotatsiya: Ushbu maqolada har qanday ijtimoiy hodisaning mohiyatini va uning jamiyatning rivolanish jarayonidagi o‘rnini faqat u butun jamiyatning rivojlanish jarayoniga bog‘lab, ya‘ni umumiy tarixiy jarayon doirasida o‘rganilgan taqdiridagina tushunish mumkin. Jamiyatning kelib chiqishi, uning taraqqiy etish qonuniyatlar haqida Sharq mutatakkirlar Farobiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqalar bir qancha ajoyib fikrlari to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Gegel, madani tarixiy tiplar, Temur tuzuklari, demokratik jamiyat, Islom Abdug‘aniyevich Karomov, jamiyatning subyekt va obyekt.

Аннотация: В данной статье сущность любого социального явления и его место в процессе развития общества объясняется лишь путем привязки его к процессу развития всего общества, то есть общеисторическому можно понять только в том случае, если его изучать в рамках процесса. Происхождение общества, его развитие и законы его развития обсуждаются на основе ряда превосходных мнений Фараби, Беруни, Ибн Сины и других.

Ключевые слова: Общество, Абу Наср Фароби, Абу Райхан Беруни, культурно-исторические типы, конституция Тимура, демократическое общество, Ислам Абдуганиевич Каромов, субъект и объект общества.

Abstract: In this article, the essence of any social phenomenon and its place in the development process of society is explained only by connecting it to the development process of the entire society, that is, the general historical can be understood only if it is

studied within the framework of the process. The origins of society, its development, and the laws of its development have been discussed on the basis of several excellent opinions of Farabi, Beruni, Ibn Sina and others.

Key words: Society, Abu Nasr Farobi, Abu Raykhan Beruni, cultural historical types, Timur's constitution, democratic society, Islam Abdug'aniyevich Karomov, subject and object of society.

KIRISH

Jamiyat hayoti aslar osha olimlar va faylasuflarning tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. U turli fanlar, chunonchi: sosiologiya, tarix, siyosatshunoslik, huquqshunoslik, etnografiya, iqtisodiy nazariya va hokazolar doirasida o'rganiladi. Fanning vazifasi - jamiyat tuzilishini o'rganish tarixiy jarayonda takrorlanuvchi, umumiy xossalar, jihatlar, omil va qonuniyatlarni aniqlashdan iborat. Imiy bilim tarixiy jarayondan taqqoslab bo'lmaydigan darajada qashshoqroq bo'lsada, u jamiyatga zarur, chunki uning haqiqiy tarixini o'rganish, uning o'tmish va hozirgi davida rivolanishining muqobil imkoniyatlarini aniqlash, bugungi kunning muhim vazifalari hamda hozirgi zamon va kelajakka ta' sir ko'rsatish yo'llarini belgilash imkonini beradi. [1]

Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida, jamiyat insonlarning xohishi bilan o'zlariga kerak bo'lgan iste'mol mahsulotlarini birgalashib ishlab chiqarish niyatida tashkil etilgan jamoa birlashmasi, deb yozadi. "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi.

Shu sababli yashash uchun zarur bo'lgan, insonlarni bir-birlariga bog'lovchi va o'zaro yordamlashuvchi ko'p kishilarning birlashuvi orqaligina odam o'z tabiati bo'yicha intilgan yetuklikka erishuvi mumkin. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari ko'paydilar va yerning aholi yashaydigan qismiga o'rnatildilar, natijada inson jamoasi vujudga keldi

“Beruniyning fikricha, jamiyat insonlar tomonidan "shartnoma" asosida tuzilgan. Uningcha, "inson o'z ehtiyojlarini tushunib, o'ziga xos o'xshash kishilar bilan birga yashashning zarurligini anglay boshlaydi. Shuning uchun o'zaro kelishuvchanlik qabiladagi "shartnoma" tuzishga kirishadi. Odamlarning birgalikdagi turmushi insonni haqiqiy qudratiga, uning ehtiyojlarini qondirishga olib kelmaydi, buning uchun yana mehnat qilishi ham zarurdir» Ibn Sino jamiyatda insonlar o'zaro yordam asosida yashashlari kerak, jamiyat kishilarning o'zaro kelishuvi asosida qabul qilinadigan adolatli qonunlar asosida yashashlari zarur deb ta'kidlaydi.

Olmon faylasufi Gegelning ko'rsatishicha, jamiyatning tarixiy taraqqiyoti, uning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarning asosiy sababi "mutlaq g'oya" ga bog'liqdir.

U o'zining "Falsafa tarixi" asarida "mutlaq g'oya" kishilik jamiyati tarixini harakatga keltiruvchi kuch, deb ko'rsatadi. [2]

Ijtimoiy taraqqiyot davomida jamiyat to'g'risidagi qarashlar, g'oyalar va ta'limotlar rivojlanib takomillashib borganligini, xususan vatando-shimiz Abu Nasr Farobiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari tizimida hamda Amir Temur va temuriylar sulolasining jamiyat rivoji masalalariga oid nazariy va amaliy jihatdan yondashganligida ko'rish mumkin.

Xususan, "Temur tuzuklari"da qayd etilgani kabi: "saltanat qurish, davlat tuzish ishlarini bir tuzukka bog'ladim va saltanati boshqarish haqida qo'llanma (dastur ulamal) yozib qoldirdim, toki farzandlarim va avlodimdan bo'lganlarning har biri unga muvofiq ish yuritsin, mehnatu mashaqqatlar, ko'p harbiy yurishlar, urush-talashlar bilan, tangrining inoyati va hazrati Muhammadning, unga tangrining marhamatlari va salomlari bo'lsin, tolei baland millatning sharofati, onhazratning ulug'vor avlodi va qimmatli sahobalariga qilgan muhabbat va do'stligim orqali qo'lga kiritgan salta-natni saqlagaylar” [3]

Shuningdek, mazkur mavzuga Ahmad Donish, Behbudiy, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlarimiz ijodida ham alohida ahamiyat berilgan. Hozirgi davrda ham ashbu masalaga doir ko'plab kitoblar, risolar va qo'llanmalar chop etilmoqda. Ta'kidlash lozimki, jamiyatning mohiyatini, tuzilishini, qonuniyatlarini bilish, ularga tayangan holda boshqaruv va rahbarlik faoliyatini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning chun "Jamiyat" tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, tuzilishi, ijtimoiy qonunlar - jamiyat taraqqiyoti va islohotlar jarayonini bilishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Bu borada Sharq va G'arb falsafasidagi jamiyatga doir ayrim xususiyatlar, umumiy mushtarak nuqtalar, unda shakllangan va qaror topgan g'arbona va sharqona qadriyatlar, shaxs erkinligi, individuallik va jamoaviylik uyg'unligi kabi hodisalarning mohiyati nihoyatda muhim Hozirgi zamonda jamiyatga doir plyuralizm hamda sinergetik qarashlarning uning taraqqiyoti qonuniyatlarini bilish orqali jtimoiy jarayonlarni ilmiy tashkil etishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor berish lozim. [4]

Demokratik jamiyatni barpo etish - Ozbekiston taraqqiyotining bosh maqsadi. Bu jamiyat kishilaming yuksak axloqiy-siyosiy va huquiy mada-niyatiga asoslanadigan demokratik taraqqiyotning yuqori bosqichidir. Bunday jamiyat erkin uyushmalaring ko'p qirrali aloqasi bo'lib, davlat qonunlarini hurmat qilib bajaruvchi jamiyat tarkibiga kiruvchi element-larning nisbiy mustaqilligiga asoslanuvchi, turli ziddiyat va ixtiloflari qonun doirasida o'zaro kelishuv. sabr-toqat va muzokaralar orqali hal etishga asoslanuvchi jamiyatdir.

Yurtimizda bunday jamiyatni barpo etish barkamol inson shaxsini shakllantirishni talab etadi. O'z navbatida, ma'naviy yetuk avlod jamiyat taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shadi. Bugun bizning bosh strategik maqsadimiz bozor iqtisodiyotiga asoslangan, qonun ustuvorligiga tayangan, erkin, demokratik jamiyat barpo etishdir. Undagi

"erkinlik", "demokratiya", "qonun ustuvorligi" so'zlariga e'tibor qaratish kerak. Bu tushunchalar O'zbekiston qurayotgan jamiyatning qanday umuminsoniy tamoyillarga, qadriyatlarga asoslanishini korsatadi. [5]

Respublikamiz tarixining yaqin kechmishida jamiyat ma'naviy hayoti sohalarida, bu qarashdan kelib chiqqan holda qator kamchiliklarga yo'l qo'yildi: xalqimizning haqiqiy tarixi o'rganilmadi; din, milliy axloq va ma'naviyat butunlay inkor qilindi; milliy an'ana va qadriyatlar poymol etildi. Shukurlar bo'lsinki, mustaqillikka erishishimizning birinchi qadamidan boshlab bunday xatoliklarni tuzatishga, ya'ni dinning umuminsoniy qadriyat, ma'naviyat va madaniyatning muhim tarkibiy qismi ekanligi e'tirof etilib, milliy an'ana va qadriyatlarni tiklashga kirishdik. Prezidentimiz I.A.Karimov o'zlarining birinchi risolalaridayoq jamiyatimizni yangilash va rivolantirishning ma'naviy negizlarini ko'rsatib berib: „Ma'naviyat insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudratidir. U yo'q joyda hech qachon baxt-saodat bo'lmaydi". „Taraq-qiyot taqdirini ma'naviy yetuk odamlar hal qiladi", „Agar iqtisodiy o'sish, taraqqiyot - jamiyatning tanasi bo'lsa, ma'naviyat uning ruhi, aqli va jonidir", deb jamiyat ma'naviy hayotini rivojlantirishga alohida ahamiyat berdilar. [6]

Jamiyatning taraqqiy etib borishi bilan uni boshqarish ham mukam-mallashib, rivojlanib boradi. Jamiyat ishlab chiqarish jarayoni ortib, mehnat taqsimoti rivolanib borishi bilan jamiyatda zaruriy ravishda faoliyatning alohida turi - boshqaruv paydo bo'ladi. Ana shu boshqaruv organi ijtimoiy hokimiyatdir. Hokimiyatning jamiyatni boshqarishi uchun unga ijtimoiy informat-siyalar zarur bo'ladi. Ijtimoiy informatsiyalar jamiyat hayoti va taraqqiyo-ti qonunlari, jamiyat hayoti sohalariga oid bilimlar, dalillar, ma'lumotlar bo'lib, ijtimoiy jarayonlarni boshqarish uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy informatsiyalar yetarli bo'lmasa, jamiyat hayotini to'g'ri boshqarib bo'lmaydi. Informat-siyalar yetarli hamda obyektiv bo'lgandagina, boshqarish to'g'ri va muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu o'rinda biz boshqarishning subyekti va obyektini masalasini ham to'g'ri tushunishimiz lozim. Jamiyatni boshqarish subyekti yoki subyektlari: ijtimoiy hokimiyatga oid muassasalar, tashkilotlar, ishlab chiqarish jamoalari, Ijtimoiy mulk egalari, alohida shaxslar bo'lishi mumkin.

Jamiyatni boshqarish obyektini esa, jamiyat hayoti sohalarini, ularga xos korona, tashkilot, muassasalar va nihoyat, bir butun jamiyat, uning yacheykalari, jamiyat hayotining turli tarmoqlari bolishi mumkin. Jamiyatni boshqarishning subyekti va obyektini esa o'zaro bog'liq, ular bir-birlariga ta'sir va aks ta'sir qilib turishadi. Lekin, jamiyatni boshqarish ko'p jihatdan subyektga bog'liqdir. Boshqarish subyekti boshqarish sohasiga oid chuqur bilim, tajriba, malakaga ega, ishbilarmon, tadbirkor, iste'dodli bo'lsa, samarali va puxta ishlangan qarorlar qabul qilib, ularning ijrosini sifatli amalga oshira olsa, boshqarish samarali bo'lib, jamiyat ravnaq topadi. [7]

Xulosa: Xulosa qilib aytish mumkinki, falsafa fani tarixiy voqealarni izohlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Falsafa o'z vositalari va usullari orqali tarix davomida inson

harakatlari va jamiyatlarining murakkabliklarini tah-lil qilish va tushunish uchun asos yaratadi. Bu bizga shaxslar va jamoalar-ni harakatga keltiruvchi asosiy e'tiqodlar, qadriyatlar va motivlarni och-ishga yordam beradi, falsafa fikrlash va mulohaza yuritishda, tarixchilar-da o'rnatilgan rivoyatlarga shubha qilish va istiqbollarini o'rganishda imkon beradi. Bunday fazilatlar falsafa va boshqa ijtimoiy o'rganish va umuman, ta'lim- tarbiya jarayonida shakllanadi. Zamonaviy bilim va yuksak insoniy fazilatlarni egallash orqali O'zbekistonda ozod obod jamiyat qurish vazifalari uyg'unligini ta'minlashga erishish butun talim-tarbiya ishimizning bosh mezoni va uning oldida turgan muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Falsafaga kirish N.A.Shermuxe'dova Toshkent “Innovatsiya-ziyo” 2022
2. Forobiy Fozil shahar aholisi - Toshkent Sharq 1999
3. Falsafa Erkin Yusupovich Yusupov “o'qituvchi” nashriyoti-matba ijodiy uyi Toshkent - 2005
4. Falsafa Nazarov.Q., Kadirov.M.B., Yuldasheva.M.M., Toshkent “Innovatsiya-ziyo” 2021
5. Temur tuzuklari “G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va sa'nat nashriyoti” 1996
6. Falsafa Z.Davronov, N.Shermuxe'dova, D.Fayzixo'jayeva, M.Nurmatova, B.Husanov, M. Qahhorova, A.Sultanova Toshkent-2019
7. Falsafa J.Tulenov, K.Tulenova, G.Tulenova. Toshkent “Innovatsiya-ziyo” 2022
8. Abu Nasir Forobiy. Fozil odamlar shahri. “Xalq merosi” 1993
9. Buyuk siymolar, allomalar. 1995
10. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
15. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

16. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

17. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

18. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

19. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

20. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI, “BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).

21. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).

22. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

23. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).

24. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

25. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).